

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 1

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW, ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Абдалимова Дарья Одиловна ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	5
2. Ибрагимова Мухлиса Паридуновна ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТЧИЛАРИ ҲУҚУҚИЙ МАҚОМИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ: РИВОЖЛАНГАН МАМЛАКАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИ ТАҲЛИЛИ.....	13
3. Xadjiyev Azizbek Kadambayevich ЎТМОЎ АДОЛАТ ҚОИДАЛАРИ ЖАМИАТ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИНИНГ МУНИМ ОМИЛИ СИФАТИДА.....	21
4. Abdullayev Jamshid Djamilovich FUQAROLIK HUQUQI TARTIBIDA TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH TO'G'RISIDAGI SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARINI TARTIBGA SOLISH ASOSLARI.....	28
5. Toshkanov Nurbek Bahriddinovich TABIY HUQUQ NAZARIYALARI INTELLEKTUAL MULK HUQUQINING G'OYAVIY ASOSI SIFATIDA: MILLIY QONUNCHILIKDA ULAR MAVJUDMI?.....	37
6. Xakberdiyev Abdumurad Abdusaidovich HAKAMLIK SUDLARINING VAKOLATLI SUDLAR BILAN O'ZARO FAOLIYATINING MODDIY VA PROTSESSUL HUQUQIY TARTIBI.....	44
7. Исмаилов Исамиддин, Зиёдуллаев Музаффар, Шарипов Санжар ЖАМОАТ ҲАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ГЕОКРИМИНОГЕН ЭЛЕКТРОН ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ: ИСЛОҲОТЛАР ВА УНИНГ ИСТИҚБОЛЛАР.....	53
8. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ТАНОСИЛ ЁКИ ОИВ КАСАЛЛИГИ/ОИТСНИ ТАРҚАТИШ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	65
9. Xudaykulov Feruzbek Xurramovich INGLIZ JINOYAT HUQUQIDA "MENS REA" (AYB) VA "ACTUS REUS" (JINOIY QILMISH): TUSHUNCHASI, BELGILARI VA QIYOSIY TAHLILI.....	73
10. Мирзаев Жаҳонгир Умирзоқович ЎЗ ЖОНИГА ҚАСД ҚИЛИШ ҲОЛАТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЙЎЛЛАРИ.....	84
11. Nasilloev Abdullo Abror o'g'li ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMINING QONUNIY TALABLARINI BAJARMASLIK HUQUQBUZARLIGINING YURIDIK TARKIBINING AYRIM JIHATLARI.....	93
12. Pirnazarov Abdurashid Abdulxayevich HUKM TUSHUNCHASI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	101

12.00.04-ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. ТРЕТЕЙСКИЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ

Xakberdiyev Abdumurad Abdusaidovich,
Toshkent davlat yuridik universiteti
dotsenti, yuridik fanlar doktori (DSc).
E-mail: m.hakberdiyev@mail.ru

НАКАМЛИК СУДЛАРИНИНГ ВАКОЛАТЛИ СУДЛАР БИЛАН О‘ЗАРО FAOLIYATINING MODDIY VA PROTSESSUL HUQUQIY TARTIBI

For citation: Khakberdiyev Abdumurad Abusaidovich. SUBSTANTIVE AND PROCEDURAL LEGAL PROCEDURE OF INTERACTION OF ARBITRATION COURTS WITH COMPETENT COURTS. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 1, pp. 44-52

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14591239>

ANNOTATSIYA

Dunyo miqyosida fuqarolik va iqtisodiy nizolarni muqobil usullar orqali hal qilishga qaratilgan sud ishlarini yuritish mexanizmlarini takomillashtirish, soddalashtirilgan ish yuritish turlarini rivojlantirish, yarashuv tartib-taomillarini qo‘llash orqali hakamlik sud ishlarining yuritilishida samaradorlikka erishish, vakolatli sudlarning ish hajmini kamaytirish, protsessual tartib va mexanizmlarni ixchamlashtirish, shuningdek ushbu sohadagi ilmiy tadqiqotlar olib borishni kuchaytirish zaruriyati mavjud. Ta’kidlab o‘tish joizki, bugungi kunda nizolarni muqobil hal etishga bo‘lgan huquq va vakolatlarni to‘g‘ri belgilash, nizolarni hakamlik sudlarida hal etish jarayonini takomillashtirish, hal qiluv qarorlari ijrosini tan olish hamda ijro etish masalalariga muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadigan tadqiqot yo‘nalishlari sifatida alohida e’tibor qaratilmoqda. Shu o‘rinda ta’kidlab o‘tish joizki, bugungi kunda vakolatli sudlardan tashqari nizolarni muqobil tartibda hal qilishda hakamlik sudlari tomonidan ham fuqarolik va iqtisodiy nizolar bo‘yicha bir qancha ishlar ko‘rib chiqilishida turli muammolar uchrab turibdi. Mazkur maqolada hakamlik sudlarining vakolatli sudlar bilan o‘zaro faoliyatining moddiy va protsessul huquqiy tartibi tahlil qilingan holda o‘rganilib chiqiladi. Shuningdek, bu borada tegishli ravishda milliy qonunchiligimizga taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so‘zlar: hakamlik sudi, vakolatli sud, hakamlik muhokamasi, da’voni ta’minlash, nizo, arbitraj, normativ-huquqiy xujjat, qonun, kodeks.

Хакбердиев Абдумурад Абдусайдович,
Доцент Ташкентского государственного
юридического университета
доктор юридических наук (DSc),
E-mail: m.hakberdiyev@mail.ru

МАТЕРИАЛЬНЫЙ И ПРОЦЕССУАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПРОЦЕДУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ С КОМПЕТЕНТНЫМИ СУДАМИ

АННОТАЦИЯ

В мировом масштабе существует необходимость совершенствования механизмов судопроизводства, направленных на разрешение гражданских и экономических споров альтернативными методами, развития упрощенных видов делопроизводства, повышения эффективности третейского судопроизводства за счет применения примирительных процедур, сокращения объема работы компетентных судов, облегчения процессуальных процедур и механизмов, а также усиления проведения научных исследований в данной области. Следует отметить, что сегодня особое внимание уделяется вопросам правильного определения прав и полномочий на альтернативное урегулирование споров, совершенствования процесса урегулирования споров в третейских судах, признания и приведения в исполнение решений, в качестве направлений исследования, имеющих важное научно-практическое значение. Здесь стоит отметить, что сегодня, помимо компетентных судов, различные проблемы возникают при рассмотрении ряда дел гражданских и экономических споров арбитражными судами при альтернативном разрешении споров. В данной статье анализируется материальный и процессуально-правовой порядок взаимодействия арбитражных судов с компетентными судами. В этой связи также будут разработаны предложения и рекомендации для нашего национального законодательства.

Ключевые слова: третейский суд, компетентный суд, третейский разберательство, обеспечение иска, споров, арбитраж, нормативный правовой акт, закон, кодекс.

Khakberdiev Abdumurad Abusaidovich,

Associate professor of Tashkent State University of Law,

Doctor of Science in Law (DSc)

E-mail: m.hakberdiev@mail.ru

SUBSTANTIVE AND PROCEDURAL LEGAL PROCEDURE OF INTERACTION OF ARBITRATION COURTS WITH COMPETENT COURTS

ANNOTATION

On a global scale, there is a need to improve judicial mechanisms aimed at resolving civil and economic disputes by alternative methods, develop simplified types of paperwork, increase the efficiency of arbitration proceedings through the use of conciliation procedures, reduce the workload of competent courts, simplify procedural procedures and mechanisms, and strengthen scientific research in this area. It should be noted that today special attention is paid to the issues of correct determination of rights and powers for alternative dispute resolution, improvement of the process of dispute resolution in arbitration courts, recognition and enforcement of decisions, as areas of research that have important scientific and practical significance. It is worth noting here that today, in addition to competent courts, various problems arise when a number of cases of civil and economic disputes are considered by arbitration courts under alternative dispute resolution. This article analyzes the range of disputes resolved by arbitration courts. It is also analyzed that the consideration of individual labor disputes by arbitration courts is a requirement of today, its advantages are studied and proposals and recommendations are developed for our national legislation in this regard. This article analyzes the material and procedural legal order of interaction between arbitration courts and competent courts. In this regard, proposals and recommendations for our national legislation will also be developed.

Keywords: arbitration court, competent court, arbitration proceedings, claim settlement, dispute, arbitration, normative legal act, law, code.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mulkchilikning barcha shakllari tengligini belgilab qo‘yildi, xususiy mulkning erkin rivojlanishini kafolatlandi, jamiyatning bozor taraqqiyot yo‘liga o‘tishni oldindan belgilab berildi. Shuningdek, fuqarolarning Konstitutsiya va qonunlarda

mustahkamlab qo‘yilgan huquq va erkinliklari daxlsiz bo‘lib, mazkur huquq va erkinliklardan sudning qarorisiz mahrum etishga yoki ularni cheklab qo‘yishga hech kimni haqqi yo‘qligini belgilab berdi.

Bugungi kunda mamlakatning bozor iqtisodiyotiga jadal ravishda o‘tishi va fuqarolik muomalasining rivojlanishi bilan nizolar soni bir necha baravarga ko‘paydi desak adashmagan bo‘lamiz. Zamonaviy jahon amaliyotida nizolarning asosiy qismi, shu jumladan fuqarolik huquqiy munosabatlaridan kelib chiquvchi hamda tadbirkorlik subyektlari o‘rtasida vujudga keluvchi iqtisodiy nizolarning 70-80 foizi muqobil tartibda hal qilish usullaridan foydalaniladi, ular orasida esa asosiy o‘rinni be‘vosita hakamlik muhokamasi egallab kelmoqda [1, 152-b]. Xususan, Singapur davlatida 2019-yilda jami nizolarning 95 foizi hakamlik sudlari qolgan 5 foizi esa vakolatli sudlar tomonidan ko‘rib hal qilingan [2].

Hakamlik sudlari, bizning nazarimiz bo‘yicha, fuqarolik jamiyatining asosiy institutlaridan biri hisoblanadi. Kuchli fuqarolik jamiyatisiz zamonaviy huquqiy davlatning mavjudligi va faoliyat yuritishi mumkin emas. Rivojlangan G‘arb davlatlarining tajribasi shuni ko‘rsatadiki, fuqarolar va tadbirkorlar hakamlik sudlariga juda ijobiy munosabatda bo‘lishadi, chunki hakamlik jarayonlari fuqarolik va iqtisodiy faoliyatdagi nizo hamda boshqa muammolarni tez va samarali hal qilish uchun yaratilgan. Binobarin, ayni damda mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini shakllantirish sharoitida hakamlik sudi institutini keng ravishda rivojlantirish nihoyatda zarurdir.

O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunining 36-moddasiga ko‘ra, xo‘jalik shartnomasini tuzish, undagi majburiyatlarni ijro qilish, qo‘shimcha va o‘zgartirishlar kiritish hamda bekor qilishda tomonlar o‘rtasida nizo kelib chiqsa, shu jumladan shartnoma doirasida kelib chiqqan zararni o‘rmini qoplash xususidagi nizo qonunchilikda tartibga solingan qoidalar bo‘yicha iqtisodiy sud yoki mazkur shartnomada inobatga olingan holatlarda yoxud tomonlarning o‘zaro kelishuviga asosan — hakamlik sudi ko‘rib chiqadi [3].

Shu munosabat bilan, O‘zbekiston hududida fuqarolik huquqiy munosabatlaridan kelib chiquvchi hamda tadbirkorlik subyektlari o‘rtasida vujudga keluvchi iqtisodiy nizolarni hal etishga qaratilgan davlat sud ishlarini yuritishning muqobil shakli sifatida hakamlik muhokamasi ancha keng tarqalib, bugungi kunda adliya organlari tomonidan 255 tadan ortiq doimiy faoliyat ko‘rsatuvchi hakamlik sudlari ro‘yxatdan o‘tkazilgan [4].

Hakamlik sudi fuqarolik-huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolarni, shu jumladan, tadbirkorlik va boshqa xo‘jalik faoliyati jarayonida, lekin ular bilan cheklanmagan holda, iqtisodiy nizolarni hal qiladi, qonun hujjatlariga muvofiq hakamlik sudida ko‘rib chiqilishi mumkin bo‘lmagan nizolar bundan mustasno.

Shunday qilib, O‘zbekistonda hakamlik sudlari institutini shakllantirish va faoliyat ko‘rsatishi, doimiy faoliyat yurituvchi hakamlik sudlari sonining ortishi va ular tomonidan fuqarolik-huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolarni, shu jumladan, tadbirkorlik subyektlari o‘rtasida vujudga keluvchi iqtisodiy nizolarni ko‘rib chiqishi uchun obyektiv shart-sharoitlar yaratildi. Biroq, hakamlik sudlari nodavlat organlari sifatida faoliyat yuritib, vakolatli sudlar kabi vaqtinchalik majburlov choralarini qo‘llash, o‘z qarorlarini ijro etish va hokazolarga haqli emas. Bundan tashqari, bir qator hollarda hakamlik muhokamasi taraflari hakamlik sudlarining qarorlari bo‘yicha nizolashishda, bu ularning tizimining yetishmasligi tufayli vakolatli sudlarga o‘xshab yuqori instansiyaga murojaat qilishni mutlaqo imkonsiz qiladi.

Shu munosabat bilan, hakamlik sudlari o‘zlarining kundalik yurisdiksiyaviy faoliyatida vakolatli sudlar, ham iqtisodiy sudlari, ham fuqarolik sudlari bilan o‘zaro hamkorlik qilishga, davlat sudlarning vakolatlaridan foydalanishga majbur bo‘lmoqdalar.

Hakamlik sudlarining vakolatli sudlarga nisbatan o‘ziga xos jihatlarini takomillashtirish maqsadida murakkab va ko‘p qirrali huquqiy hodisani ifodalovchi “hakamlik va vakolatli sudlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar” tushunchasi ma‘lum darajada shartli hisoblanishini ta’kidlab o‘tish joizdir. Ushbu holat quyidagi sabablarga ko‘ra yuzaga keladi:

Birinchiidan, muvaqqat hakamlik sudi (ad hoc) tomonidan ish hal qilinganidan keyin hal qiluv qarori ish materiali bilan birgalikda saqlash uchun vakolatli sudga yuboriladi va bunda muvaqqat hakamlik sudi vakolatli sud bilan o‘zaro aloqada bo‘lgan tashkilot sifatida emas, balki aslida ishni ko‘rib chiqqan va hal qilgan hakamlik sudi sifatida gavdalanadi. Buning sababi, muvaqqat hakamlik sudi (ad hoc) tashkilot emasligi va hech qanday tashkiliy-huquqiy shaklga ega emasligi, u taraflar tomonidan bitta aniq nizoli huquqiy munosabatlarni hal qilish uchun tuziladi va keyinchalik o‘z faoliyatini tugatadi.

Ikkinchiidan, hakamlik sudida ko‘rib chiqilayotgan nizo bo‘yicha da‘voni ta‘minlash to‘g‘risidagi ariza bilan vakolatli sudga murojaat hakamlik sudi tomonidan amalga oshirilmasdan aksincha, hakamlik muhokamasining manfaatdori tomonidan amalga oshiriladi. Vakolatli sud hakamlik sudining hal qiluv qarorini bekor qilish yoki uni ijro etish uchun ijro varaqasini berish to‘g‘risidagi ariza bilan murojaat qilishda ham hakamlik sudi tomonidan amalga oshirilmasdan, balki taraflar tomonidan amalga oshiriladi.

Uchinchiidan, faqat hakamlik sudining hal qiluv qarorini bekor qilish yoki uni ijro etish uchun ijro varaqasini berish to‘g‘risidagi ishlarni ko‘rib chiqish jarayonida vakolatli sud qonun hujjatlarida nazarda tutilgan qoidalarga muvofiq hakamlik sudining ish materiallarini va dalillarni talab qilish uchun ishni hal qilgan doimiy foilyat ko‘rsatuvchi hakamlik sudi bilan bevosita o‘zaro hamkorlik qilishi mumkin [5, 160-b].

Sud tizimining samaradorligi va nizolarni hal qilishning muqobil shakllarini rivojlantirishning muvaffaqiyati vakolatli va hakamlik sudlarining sudyalari tomonidan qonunlarni aniq va to‘g‘ri qo‘llanilishiga bog‘liq. Shu munosabat bilan, hakamlik sudlari va vakolatli sudlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarning quyidagi asosiy yo‘nalishlari mavjud:

- vakolatli yoki hakamlik sudlarida ishlarni ko‘rib chiqishda yurisdiksiyadagi o‘zgarishlar;
- da‘voni ta‘minlash yuzasidan choralar ko‘rish to‘g‘ridagi arizalarni ko‘rish;
- hakamlik sudlarining hal qiluv qarorlari yuzasidan nizolashish haqidagi arizalarni ko‘rib chiqish;
- hakamlik sudlarining hal qiluv qarorlarini majburiy ijro etish uchun ijro varaqalari berish to‘g‘risidagi arizalarni ko‘rib chiqish.

Vakolatli yoki hakamlik sudlarida ishlarni ko‘rish jarayonida yurisdiksiyaning o‘zgarishi holatlari amaliyotda tez-tez uchrab turadigan holatlardan biridir. Masalan, fuqarolik huquqiy munosabatlaridan kelib chiqib, yuzaga keladigan yoki yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan hamda iqtisodiy sudga taalluqli bo‘lgan nizo taraflarning kelishuviga binoan, iqtisodiy sud hal qiluv qarori chiqarguniga qadar hakamlik sudiga ko‘rish uchun topshirilishi mumkin [6]. Shu bilan birga, har qanday manfaatdor shaxs o‘zining buzilgan yoki nizoli bo‘lgan huquqlari yoki qonun bilan qo‘riqlanadigan manfaatlarini himoya qilish uchun shartnomada hakamlik muhokamasi sharti nazarda tutilgan hollarda esa O‘zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksida belgilangan tartibda iqtisodiy sudga murojaat qilishga haqlidir. Shu bilan birga, agar boshqa taraf ishni iqtisodiy sudida ko‘rib chiqishga rozi bo‘lsa, bu taraflarning nizoning yurisdiksiyasiga doir shartnoma shartlarini o‘zgartirganligini bildiradi. Biroq, Fuqarolik protsessual kodeksida fuqarolik huquqiy munosabatlaridan kelib chiqqan nizolar fuqarolik sudida ko‘rib chiqilishi davomida, sudya alohida xonaga kirgunga qadar taraflar ushbu nizoni ko‘rish uchun hakamlik sudiga murojaat qilishi yuzasidan o‘zaro kelishuvga erishilgan bo‘lsa, bunday holatlarda mazkur nizo hakamlik sudiga ko‘rish uchun topshirilishi mumkinligi qayd etilmagan.

Professor F.Otaxonovning fikriga ko‘ra, ishda ishtirok etuvchi shaxslarning ushbu nizoni hakamlik sudiga yoki arbitrajga ko‘rish uchun topshirish to‘g‘risidagi kelishuvi mavjud bo‘lib, hakamlik sudiga yoki arbitrajga murojaat qilish imkoniyati boy berilmagan bo‘lsa va, agar ishning iqtisodiy sudga ko‘rilishiga qarshi bo‘lgan javobgar o‘zining nizoning mazmuni bo‘yicha birinchi arizasidan kechiktirmay nizoni hakamlik sudining yoki arbitrajning hal qiluviga o‘tkazish to‘g‘risida iltimosnoma bersa iqtisodiy sudi da‘vo arizasini ko‘rmasdan qoldiradi [7, 54-b]. Bunday holda, ish taraflarning kelishuvida nazarda tutilgan hakamlik sudiga o‘tkaziladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, bu nizolarni hal qilish usulini tanlashning muqobilidir, chunki nizoni hakamlik sudiga o'tkazish yoki ushbu nizoni iqtisodiy sudda hal qilish taraflarning o'zlari tomonidan amalga oshiriladi [8, 15-b].

Hakamlik sudi yurituvidagi ish bo'yicha vakolatli sud tomonidan da'voning ta'minlanishi bugungi kunda dolzarb mummolardan biridir.

Da'voni ta'minlash – bu da'vo qanoatlantirilgan taqdirda da'volarni amalga oshirish imkoniyatini kafolatlaydigan sud tomonidan belgilangan choralarni ko'rish. Da'voni ta'minlashning ahamiyati shundaki, u da'vogarning qonuniy manfaatlarini himoya qiladi, agar javobgar noto'g'ri ish qilgan bo'lsa yoki umuman choralarni ko'rmaslik hakamlik sudining hal qiluv qarorini ijro etmaslikka olib kelishi mumkin [9, 313-314 betlar].

Da'voni ta'minlash choralari – bu agar hakamlik sudi tomonidan qabul qilingan qarorning ijrosi qiyinlashi yoki ijro qilinishi mumkin bo'lmay qolishi mumkin bo'lgan hollarda vaklotli sud tomonidan qabul qilinadigan choralardir [10, 64-b].

Hakamlik muhokamasida da'voni ta'minlash masalasi turli mamlakatlarda turlicha hal qilinadi. Xususan, Angliyada 1996-yil qabul qilingan “Arbitraj to'g'risida”gi Qonunning 1-qismi 39-moddasiga muvofiq, hakamlik (arbitraj) sudi vakolatli suddan mustaqil ravishda da'voni ta'minlash choralarni qo'llash huquqi mavjud. Bunda hakamlik sud mazkur nizo o'zining ish yurituvida bo'lishi lozim. Xududiylik bo'yicha yoki o'zga hakamlik sudining yurituvidagi ishlar bo'yicha da'voni taminlash yuzasida chora ko'rishga vakolati mavjud emas [11, 45-b]. Agar manfaatdor shaxs o'z arizasida da'von taminlash turlaridan biron biri ko'rsatilgan bo'lsa, mazkur nizo ushbu hakamlik sudning yurituvida bo'lib, dalillarni saqlash, kelajakdagi sudning hal qiluv qarorlarini ijrosini ta'minlash maqsadida hakamlik sudi tomonidan da'voni ta'minlash bo'yicha buyruq chiqaradi [12, 223-b]. Binobarin, shoshilinch holatlarda sud tomonlarni oldindan xabardor qilmasdan da'voni ta'minlash yuzasidan buyruq chiqarishi mumkin [13, 122-b].

Bundan tashqari, Xitoy Xalq Respublikasida 1994-yil qabul qilingan “Arbitraj to'g'risida”gi Qonunning 28, 46 va 68-moddalariga muvofiq, taraflar mulk va dalillarni saqlash hamda yurituvdagi ish doirasida boshqa da'volarni ta'minlash bo'yicha hakamlik (arbitraj) sudiga murojaat qilishi mumkin. Biroq, bevosita hakamlik sudi da'volarni ta'minlash bo'yicha mustaqil qaror yoki ajrim qabul qilish vakolatiga ega emas. Arbitraj qonunining 28-moddasi 2-qismi va Fuqarolik protsessining 272-moddasiga binoan, mulk va dalillarni saqlash hamda da'voni ta'minlash yuzasidan faqat vakolatli (davlat) sudlari qaror qabul qilish mumkin. Agar hakamlik sudi yurituvidagi ish bo'yicha da'voni ta'minlash bo'lsa, bunday hollarda da'vogar javobgarning mol-mulk joylashgan yoki yashash joyidagi vakolatli sudga ariza bilan murojaat qiladi [14, 10-b].

O'zbekistonda esa qonun chiqaruvchi hakamlik sudlariga vakolatli sud orqali da'voni ta'minlash imkonini taqdim qilib, hal qiluv qarorining ijro etilishi eng muhim prinsipi ekanligi va taraflar avvaldan sud tomonidan chiqariladigan, shu jumladan, ularning huquqlarini cheklaydigan hujjatlarga bo'ysunishga tayyorligidan kelib chiqishini belgilab berdi. Bunday choralarni ko'rmaslik sud hal qiluv qarorlarini ijro etishni qiyinlashtiradi yoki ijroni amalga oshirishni yo'qqa chiqaradi.

Shuningdek, da'voni ta'minlash mazkur da'vo qanoatlantirilgan taqdirda da'vo talablarini amalga oshirish imkoniyatini kafolatlovchi vakolatli sud tomonidan belgilanib, tasdiqlangan choralarni ko'rilishini o'zida namoyon etadi. Da'voni ta'minlashning mazmun va mohiyati shundaki, agar javobgar insofsiz harakat qilgan holda yoki choralarning umuman ko'rilmasligi natijasida hakamlik sudi hal qiluv qarorining ijro etilish mumkin bulmasligini keltirib chiqarishi mumkin bo'lsa, da'voni ta'minlashda da'vogarning qonuniy manfaatlarini albatta himoya qilinadigan bo'ladi.

Shu o'rinda ta'kidlab o'tish joyizki, agar nizoni ko'rib chiqish davomida, javobgar mulkni berkitishi, o'zining shaxsiy ehtiyojlari yo'lida tasarruf qilib yuborishi, o'zganing hisob raqamiga o'tkazish yoki boshqa usullar bilan yo'q qilib yuborilishi haqida yetarlicha asoslangan taxmin bo'lgan taqdirda, da'voni ta'minlash bo'yicha tegishli chora-tadbirlar zarur bo'lib qolishi mumkin. Zarur bo'lgan hollarda da'vo qisman ta'minlanishi ham mumkin. Masalan, ko'rib chiqilayotgan nizo doirasida da'voni ta'minlash bir nechta talablardan iborat bo'lsa, bunday holatda uning alohida talablarini ta'minlash zarur bo'lishi mumkin. Biroq, taqdim qilingan ham dastlabki, ham qarshi

da'vo bo'yicha da'voni ta'minlashga yo'l qo'yiladi. Da'voni ta'minlash yuzasida vakolatli sudga murojaat qilish faqatgina hakamlik muhokamasi taraflarining arizasi bo'yicha amalga oshiriladi. Da'voni ta'minlash bo'yicha murojaat hakamlik sudi tomonidan amalga oshirilishi qonun hujjatlarida nazarda tutilmagan. Biroq, 2006-yil "Hakamlik sudlari to'g'risida"gi Qonunning 32-moddasi 2-qismiga ko'ra, agar hakamlik muhokamasi taraflari boshqacha shartlashmagan bo'lsalar, hakamlik sudi hakamlik muhokamasi taraflaridan birining iltimosiga ko'ra da'voni ta'minlash choralari ko'rish to'g'risida ajrim chiqarishi mumkin. Lekin, hakamlik sudi berilgan vakolatlardan amaliyotda to'g'ri foydalanmaganligi sababli 2014-yilda "Hakamlik sudlari to'g'risida"gi Qonunning 32-moddasi 2-qismi olib tashlandi [15].

Eng muhimi shundaki, da'voni ta'minlash hakamlik sudi o'z ish yurituviga qabul qilinishi bilan yoki hakamlik muhokamasining har qanday bosqichida amalga oshirilishi mumkin va bunda taqdim qilingan da'volargina ta'minlanishi lozim. Lekin, kelajakda da'vo sifatida taqdim qilinishi ko'zda tutilgan talablarni ta'minlash imkoni qonun hujjatlarida nazarda tutilmagan. Demak, hali da'vo taqdim qilinmasdan turib, uning ta'minlanishi qat'iy man etiladi. Shuningdek, hakamlik sudning hal qiluv qarori qabul qilinib, qonuniy kuchga kirgandan so'ng da'volar ta'minlanishi ham mumkin emas desak adashmagan bo'lamiz.

Xitoylik professorlar Lyu Syaouxun va Yan Linglarning fikricha, hakamlik sudi yurituvdagi ishlar doirasida da'voni ta'minlash bo'yicha vakolatli sud va hakamlik sudi o'rtasidagi munosabatlarning uzviy bog'liqligiga qat'iy e'tibor qaratish zarur. Shu munosabat bilan, ushbu holatlarda vakolatli sud hakamlik sudiga yordamchi sud emas aksincha nazoratni amalga oshiruvchi sifatida qaralishi lozim. Bunga sabab shundaki, Xitoy Xalq Respublikasining sud tizimi hakamlik sudlariga nisbatan ishonchsizlikni boshdan kechirmoqda, shuning uchun ularning ayrim faoliyatlarini vakolatli sud orqali nazorat qilib turish maqsadga muvofiqdir [16, 656-b].

Milliy qonunchiligimizda da'voni ta'minlash to'g'risidagi ajrim ustidan xususiy shikoyat berilishi yoki xususiy protest keltirilishi mumkin, lekin bu ajrimning ijrosini to'xtatmaydi. Aksincha, da'voni ta'minlashni bekor qilish to'g'risidagi yoki da'voni ta'minlashning bir turini boshqasi bilan almashtirish to'g'risidagi sudning ajrimi ustidan xususiy shikoyat berilishi yoki xususiy protest keltirilishi bu ajrimning ijrosini to'xtatib qo'yadi.

Hakamlik sudida ko'rib chiqilayotgan da'voni ta'minlash haqidagi ariza hakamlik muhokamasi tarafiga quyidagilar bo'yicha vakolatli sudni tanlash imkoni beriladi:

- a) hakamlik sudi joylashgan manzili bo'yicha;
- b) javobgarning joylashgan joyi (yashash manzili) bo'yicha;
- v) javobgarning mol-mulki joylashgan joy bo'yicha. Mazkur norma "Hakamlik sudlari to'g'risida"gi Qonunning 32-moddasi va Fuqarolik protsessual kodeksning 105-moddasida o'z aksini topgan [17].

Hakamlik sudida ko'rib chiqilayotgan da'voni ta'minlash haqidagi ariza hakamlik muhokamasi tarafi tomonidan hakamlik sudi joylashgan yerdagi yoxud javobgar joylashgan yerdagi yoki yashaydigan joydagi yoki javobgarning mol-mulki turgan joydagi vakolatli sudga beriladi [18, 65-b].

Shu bilan birga, Iqtisodiy protsessual kodeksining 37-moddasi 4-qismida vakolatli sudni aniqlashning boshqa mezonlari ham belgilangan: a) hakamlik sudi joylashgan yerda; b) qarzdor davlat ro'yxatidan o'tgan joyda; v) agar qarzdor davlat ro'yxatidan o'tgan joy noma'lum bo'lsa, uning mol-mulki turgan joyda [19].

Da'voni ta'minlash to'g'risidagi ariza vakolatli sudning sudyasi tomonidan ariza tushgan kuniyoq javobgarni va ishda ishtirok etuvchi boshqa shaxslarni xabardor qilmagan holda hal qilinadi. Da'voni ta'minlash to'g'risidagi arizani ko'rib chiqish natijalari bo'yicha ajrim chiqariladi [20].

Hakamlik sudi o'z yurituvdagi ishni yuritishni to'xtatish natijasida da'voni ta'minlashni majburiy rad qilishga olib kelmaydi, chunki qonun chiqaruvchi bunday majburiyatni belgilab qo'ymagan. Buning natijasida, da'voni ta'minlashning saqlanib qolish oqibatlariga olib kelishi mumkin. Mazkur masalani hal etishda vakolatli sud sud ishi bo'yicha ish yuritish to'xtatilgan davr uzoq davomli bo'lishi mumkinligini, buning natijasida javobgarning huquqini davom etuvchi va belgilanmagan muddatga cheklab qo'yishini hisobga olishi kerak bo'ladi. Javobgar tomonidan

berilgan ariza bo'yicha ya'ni da'voni ta'minlashni rad qilish to'g'risidagi masala vakolatli sud majlisida ko'rib chiqiladi, taraflarning ularga kelmasligi majlislar o'tkazilishiga to'sqinlik qilmaydi. Da'voni ta'minlashni rad qilish borasidagi vakolatli sud ajrimi ustidan Iqtisodiy va Fuqarolik protsessual kodekslarida nazarda tutilgan umumiy asoslar bo'yicha shikoyat qilinishi mumkin.

Amaldagi protsessual qonunchilikka ko'ra quyidagi da'voni ta'minlash choralari mavjud:

- 1) javobgarga tegishli bo'lgan mol-mulk yoki pul mablag'larini xatlab qo'yish;
- 2) javobgarga muayyan harakatlarni qilishni taqiqlash;
- 3) boshqa shaxsga nizoning predmetiga aloqadorligi bilan bog'liq bo'lgan biron-bir harakatlarni qilishni taqiqlab qo'yish;
- 4) ma'lum bir ijro hujjati yoxud boshqa hujjat bo'yicha undirish masalasi yuzasidan ma'lum bir xatti-harakatlarni to'xtatib turish [21, 92-b].

O'zbekiston Respublikasi IPKning 8, 28 va 29-boblariga, FPKning 9, 38 va 39-boblariga muvofiq, hakamlik muhokamasi bilan bog'liq ishlar vakolatli sud tomonidan ish yuritishning umumiy qoidalari bo'yicha ko'rib chiqiladi.

Da'voni ta'minlash to'g'risidagi arizada quyidagilar ko'rsatilishi kerak:

- ☞ ariza berilgan sudning nomi;
- ☞ taraflarning nomlari (famiyasi, ismi va otasining ismi), ularning joylashgan joyi (pochta manzili) va yashash joyi;
- ☞ nizo predmeti;
- ☞ da'voni ta'minlash choralari ko'rish zarurligini asoslash;
- ☞ da'vogar ko'rishni so'ragan da'voni ta'minlash chorasi turi;
- ☞ ilova qilingan hujjatlar ro'yxati.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy protsessual kodeksida arizachidan da'voni ta'minlash to'g'risidagi arizada qarzdor davlat ro'yxatidan o'tkazilgan joyni ko'rsatilishi talab qilinmaydi.

Shu sababli, hozirgi vaqtda da'voni ta'minlash choralari ko'rish uchun ariza berilishi kerak bo'lgan vakolatli sudni aniqlashning yagona mexanizmi mavjud emasligi yaqqol ma'lum bo'lib turibdi. O'zbekiston Respublikasining "Hakamlik sudlari to'g'risida"gi Qonunida, O'zbekiston Respublikasi FPKda va IPKda mavjud mexanizmlar bir-biriga to'g'ri kelmaydi.

Da'voni ta'minlash to'g'risidagi arizaga hakamlik sudiga da'vo ariza taqdim qilinganligi va bu bo'yicha ish yurituvga olinganligi hamda boshqa ma'lumotlar to'g'risidagi dalillar ilova qilinadi. Biroq, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy protsessual kodeksida bunday dalil bo'lishi mumkin bo'lgan narsalar nazarda tutilmagan. Bizning fikrimizcha, bunday dalillarga, xususan: a) da'vo arizasining ko'rib chiqish uchun qabul qilinganligi to'g'risidagi hakamlik sudining belgisi qo'yilgan da'vo arizasining nusxasi; b) da'vo arizasini ish yuritishga qabul qilish, hakamlik sudining tarkibini shakllantirish va ishni hakamlik muhokamasiga tayinlash to'g'risidagi ajrim va boshqa mumkin bo'lgan xujjatlar.

Hakamlik sudi yurituvdagi ish doirasida da'voni ta'minlash choralari hakamlik sudida ishtirok etuvchi tarafning arizasiga binoan vakolatli sud tomonidan ko'rilishi mumkin va vakolatli sud tomonidan ariza kelib tushgan kundan keyingi kundan kechiktirmay ishtirok etuvchi shaxslarni xabardor qilmasdan ko'rib chiqiladi (O'zR FPK 107-moddasi va IPK 96-moddasi).

IPKning 96-moddasiga ko'ra, da'voni ta'minlash to'g'risidagi arizani ko'rib chiqish natijalari bo'yicha ajrim chiqariladi, uning nusxasi ishda ishtirok etuvchi shaxslarga yuboriladi. Biroq, FPKning 107-moddasida esa da'voni ta'minlash to'g'risidagi arizani ko'rib chiqish natijalari bo'yicha ajrim chiqarilishi qayd etilib, ishda ishtirok etuvchi shaxslarga ajrim nusxasi taqdim qilishi ko'rsatilmagan. Bundan kelib chiqadiki, fuqarolik sudi da'voni ta'minlash to'g'risidagi arizani ko'rib chiqish natijasida chiqarilgan ajrim nusxasi taraflarga bermasligi bu qonunga zid emas deb topilishi mumkin bo'ladi.

Birinchidan, yuqoridagi olimlarning fikrlari va xorijiy tajribadan kelib chiqqan holda, biz Fuqarolik protsessual kodeksini yangi 26¹-moddasi ya'ni "26¹-modda. Fuqarolik huquqiy munosabatlaridan kelib chiqib, yuzaga keladigan yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan hamda fuqarolik sudga taalluqli bo'lgan nizo taraflarning kelishuviga binoan, fuqarolik sudi alohida xonaga

kirgunga qadar hakamlik sudiga ko'rish uchun topshirilishi mumkin" bilan yangi tahrirda to'ldirishni taklif etamiz.

Ikkinchidan, biz O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy protsessual kodeksining 37-moddasi 4-qismidagi "shuningdek hakamlik sudining hal qiluv qarorini majburiy ijro etish uchun ijro varaqasi berish to'g'risidagi" so'zlarini chiqarib tashlab, shundan so'ng bayon qilingan matni kabi O'zbekiston Respublikasining "Hakamlik sudlari to'g'risida"gi Qonuni 32-moddasi 2-qismi va O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 105-moddasi 5-qismini o'xshash tahrirda o'zgartirish orqali da'voni ta'minlash choralarini ko'rish masalalarini tartibga soluvchi uchta normativ-huquqiy hujjatdagi nomuvofiqliklarni bartaraf etish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Uchinchidan, Fuqarolik protsessual kodeksining 107-moddasi 2-qismidagi matnni "d'voni ta'minlash to'g'risidagi arizani ko'rib chiqish natijalari bo'yicha ajrim" so'zlaridan keyin "chiqarilib, uning ko'chirma nusxasi ishda ishtirok etuvchi shaxslarga yuboriladi." degan so'zlari bilan to'ldirish maqsadga muvofiqdir.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Kun Fan. International Dispute Resolution Trends in Asia // Transnational Dispute Management. University of Iowa Law Library. 2014. P. 152. R. 7,15. file:///C:/Users/HP_110/Downloads/SSRN-id2341550%20(3).pdf; <https://iccwbo.org/publication/icc-dispute-resolution-statistics-2020/>
2. O'zbekiston Hakamlik sudlari assotsiatsiyasi raisi H.Mahmudov "Hakamlik sudlari – nizolarni muqobil hal qilishning eng samarali usuli" mavzusidagi nutqi. 2021. (Speech by H. Mahmudov, Chairman of the Association of Arbitration Courts of Uzbekistan, on the topic "Arbitration courts - the most effective method of alternative dispute resolution". 2021) <https://kknews.uz/uz/71189.html>.
3. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. 2018. (Civil Code of the Republic of Uzbekistan. 2018) // <https://lex.uz/docs/3517337>
4. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining Doimiy faoliyat ko'rsatuvchi hakamlik sudlarining reestri (Register of permanent arbitration courts of the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan). <http://www.minjust.uz/ru/interactive/registries/arbitration/reestr/>
5. Otaxonov F.X. Nizolarni muqobil hal qilish = Альтернативное разрешение споров // Maqolalar to'plami. – T.: – 2022. – 160 b. (Otaxonov F.Kh. Alternative Dispute Resolution // Collection of Articles. – T.: – 2022. – p. 160)
6. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy protsessual // Milliy qonun hujjatlari ma'lumotlar bazasi 25.01.2018-y., –№ 02/18/IPK/0623). (Economic Procedural Code of the Republic of Uzbekistan // National Legislative Database 25.01.2018).
7. Foziljon Otaxonov "Некоторые вопросы взаимодействия третейских судов с компетентными судами" (In Russian) (Foziljon Otakhonov "Some issues of interaction between third-party courts and competent courts) // Uzbek Journal of Legal Studies. Nagoya, Japan. ISSN: 2334-6365. –№2. –2018. –P.54
8. Грешников А.Я. Судебная система и третейские суды: вопросы соотношения (The judicial system and arbitration courts: issues of correlation) // http://www.iusea.com/index.php?option=com_content&view=article&id=139:2012-02-08-08-12-04&catid=11&Itemid=39. P.15.
9. Комментарий к Закону Республики Узбекистан «О третейских судах» (Commentary on the Law of the Republic of Uzbekistan "On Arbitration Courts"), Tashkent, KONSAUDITINFORM-NASHR, 2007, pp.313-314
10. M.M.Mamasiddiqov, Sh.M.Masadikov, D.Yu.Xabibullaev, N.A.Azizov, I.M.Salimova. Hakamlik muhokamasi // O'quv qo'llanma. –2016. –B. 64. (M.M.Mamasiddikov, Sh.M.Masadikov, D.Yu.Khabibullaev, N.A.Azizov, I.M.Salimova. Arbitration proceedings //Textbook. –2016. –P. 64.)
11. Mohmeded S. A Critical Analysis of Arbitral Provisional Measures in England and Wales. Brunel University, 2014. P. 45

12. Mohmeded S. A Critical Analysis of Arbitral Provisional Measures in England and Wales. Brunel University, 2014. P. 223
13. Shalaan W. Interim Measures in International Commercial Arbitration — A Comparative Study of the Egyptian, English and Scottish Law. University of Stirling, 2013. P. 122
14. Pisacane G., Murphy L., Zhang C. Arbitration in China. Rules & Perspectives. China Law, Tax & Accounting. Springer Singapore, 2016. P. 21; Hossain M. M. International Commercial Arbitration: The Need for Harmonized Legal Regime on Court Ordered Interim Measures of Relief // University of Toronto (Canada), ProQuest Dissertations Publishing, 2012. P. 10.
15. O‘zbekiston Respublikasining “Hakamlik sudlari to‘g‘risida”gi Qonun [Law of the Republic of Uzbekistan "On Arbitration Courts"]. <https://lex.uz/docs/1072079>
16. Liu X., Yang L. Redemption of Chinese Arbitration? — Comments on the Civil Procedure Law (2012) and Free Trade Zone Arbitration Rules // Chinese Journal of International Law. Vol. 13. Iss. 4. 2014. P. 656.
17. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy protsessual // Milliy qonun hujjatlari ma’lumotlar bazasi 25.01.2018-y., –№ 02/18/IPK/0623). (Economic Procedural Code of the Republic of Uzbekistan // National Legislative Database 25.01.2018).
18. M.M.Mamasiddiqov, Sh.M.Masadikov, D.Yu.Xabibullaev, N.A.Azizov, I.M.Salimova. Hakamlik muhokamasi // O‘quv qo‘llanma. –2016. –B. 64. (M.M.Mamasiddikov, Sh.M.Masadikov, D.Yu.Khabibullaev, N.A.Azizov, I.M.Salimova. Arbitration proceedings // Textbook. –2016. –P. 64.)
19. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy protsessual // Milliy qonun hujjatlari ma’lumotlar bazasi 25.01.2018-y., –№ 02/18/IPK/0623). (Economic Procedural Code of the Republic of Uzbekistan // National Legislative Database 25.01.2018).
20. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi // Milliy qonun hujjatlari ma’lumotlar bazasi 25.01.2018-y., –№ 02/18/IPK/0612). (Civil Procedure Code of the Republic of Uzbekistan // National Legislation Database 25.01.2018.)
21. Salimova I. Nizolarni hal qilishning muqobil usullari // O‘quv qo‘llanma. –2022. – B. 92. (Salimova I. Alternative dispute resolution methods // Textbook. –2022. – P. 92.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 1

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000